

PREVISÃO DO NÚMERO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NO NORDESTE E NO BRASIL UTILIZANDO OS MÉTODOS ESTATÍSTICOS ARIMA E SARIMA

Rafael S. F. Ferraz
Centro de Educação Aberta
a Distância
Universidade Federal do Piauí
Teresina, Brasil
ORCID: 0009-0001-6619-3015

Renato S. F. Ferraz
Departamento de Engenharia Elétrica
Faculdade de Ilhéus
Ilhéus, Brasil
ORCID: 0000-0001-7571-1972

Josué S. de Moraes
Curso de Engenharia de Controle e Automação
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1173-0669

Adjeferson C. Gomes
Departamento de Engenharias e Computação
Universidade Estadual de Santa Cruz
Ilhéus, Brasil
ORCID: 0000-0002-8451-9867

Resumo - O crescimento do número de veículos elétricos no Brasil tem se intensificado nos últimos anos, impulsionado por benefícios como a redução das emissões de gases poluentes e a diversificação da matriz energética. No entanto, a expansão dessa tecnologia sem o devido planejamento da infraestrutura pode ocasionar impactos negativos no sistema elétrico, como sobrecargas, aumento das perdas elétricas e degradação da qualidade de energia. Nesse contexto, torna-se fundamental a previsão da evolução da frota de veículos elétricos, a fim de subsidiar o planejamento adequado da rede elétrica. Assim, este trabalho apresenta uma análise de dados relacionados à quantidade de veículos elétricos no Nordeste e no Brasil, considerando sua evolução temporal e características de crescimento, com o objetivo de desenvolver modelos de previsão. Para isso, foram aplicados modelos estatísticos de séries temporais, especificamente o modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA) e o modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis Sazonal (SARIMA). Os resultados indicam que o modelo SARIMA apresentou desempenho superior ao ARIMA, por capturar de forma mais adequada as variações sazonais das séries, resultando em previsões mais consistentes e aderentes ao comportamento observado dos dados.

Palavras-Chave - ARIMA, planejamento, previsão de demanda, SARIMA, séries temporais, veículos elétricos.

FORECASTING THE NUMBER OF ELECTRIC VEHICLES IN NORTHEAST BRAZIL AND BRAZIL USING ARIMA AND SARIMA STATISTICAL METHODS

Abstract - The growth in the number of electric vehicles in Brazil has intensified in recent years, driven by benefits such as the reduction of pollutant gas emissions and the diversification of the energy matrix. However, the expansion of this technology without proper infrastructure planning may lead to negative impacts on the electrical system, such as overloading, increased power losses, and degradation of

power quality. In this context, forecasting the evolution of the electric vehicle fleet becomes essential to support adequate planning of the electrical grid. Thus, this study presents an analysis of data related to the number of electric vehicles in the Northeast region and in Brazil, considering their temporal evolution and growth characteristics, with the aim of developing prediction models. To this end, statistical time series models were applied, specifically the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model and the Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) model. The results indicate that the SARIMA model outperformed the ARIMA model, as it was able to more effectively capture the seasonal variations of the series, resulting in predictions that are more consistent and better aligned with the observed data behavior.

Keywords - ARIMA, demand forecasting, electric vehicles, planning, SARIMA, time series.

I. INTRODUÇÃO

O setor de transportes destaca-se como um dos principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa em escala global, contribuindo de forma significativa para o agravamento das mudanças climáticas. Estimativas da Agência Internacional de Energia (IEA) indicam que esse setor responde por cerca de 24% das emissões mundiais de CO₂, evidenciando a relevância de medidas voltadas à sua descarbonização [1]. Nesse contexto, a substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis por veículos elétricos (VEs) surge como uma alternativa promissora para reduzir os impactos ambientais associados à mobilidade urbana. O avanço da eletromobilidade tem sido impulsionado por políticas públicas, incentivos econômicos e inovações tecnológicas, refletindo em um crescimento expressivo da participação dos VEs no mercado automotivo. Projeções recentes apontam que esses veículos poderão representar aproximadamente metade das vendas globais de automóveis novos até o final da presente década, consolidando-se como uma das principais estratégias para a

mitigação das emissões e a promoção de um sistema de transporte mais sustentável [2].

Observa-se um crescimento expressivo do número de VEs no Brasil, passando de 49.244 unidades em 2022 para 628.371 veículos eletrificados até março de 2026 [3]. No entanto, a expansão acelerada da eletromobilidade traz desafios importantes para os sistemas elétricos de distribuição. A inserção inadequada de estações de recarga pode comprometer o desempenho da rede elétrica, ocasionando o aumento das perdas elétricas e provocando desvios de tensão mais acentuados, o que pode impactar a qualidade do fornecimento de energia [4].

Diante desse cenário, para um planejamento mais eficiente do sistema elétrico, torna-se evidente a necessidade de realizar previsões do crescimento do número de VEs. Nesse contexto, na referência [5], os autores aplicaram o método de Monte Carlo para estimar a quantidade de veículos eletrificados, utilizando dados populacionais e da frota de países como Noruega e Brasil. Por sua vez, na referência [6], os autores investigaram a distribuição espacial da adoção desses veículos, identificando as regiões urbanas com maior potencial de aquisição. Nesse estudo, a estimativa do número de VEs é realizada por meio de análise espacial de dados geográficos, combinada com o processo hierárquico analítico, permitindo uma avaliação mais detalhada da demanda em diferentes áreas.

Portanto, neste trabalho, aplicam-se métodos estatísticos de séries temporais, especificamente o modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA) e sua extensão sazonal, o modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis Sazonal (SARIMA), com o objetivo de realizar a previsão do número mensal de veículos elétricos para os anos de 2026 e 2027. A partir disso, torna-se possível conduzir uma análise comparativa entre os modelos, avaliando suas capacidades de representação e desempenho preditivo.

II. METODOLOGIA

Na Figura 1, apresenta-se o fluxograma resumido da metodologia adotada neste trabalho. Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória do banco de dados de VEs no Brasil e na região Nordeste, considerando tanto os valores mensais quanto os valores acumulados. Essa análise também contemplou a distribuição da quantidade de VEs por região, bem como a variação dos tipos de veículos elétricos entre os anos de 2022 e 2026, permitindo avaliar possíveis transições no perfil da frota. Adicionalmente, investigou-se a evolução das marcas de veículos eletrificados ao longo desse período.

Na etapa seguinte, foram desenvolvidos modelos do ARIMA e SARIMA com base no banco de dados compreendido entre janeiro de 2022 e março de 2026, conforme a referência [3], com o objetivo de realizar previsões para um horizonte de dois anos, tanto em nível nacional quanto para a região Nordeste. Destaca-se que a modelagem foi implementada na linguagem Python. Por fim, procedeu-se a uma análise comparativa dos resultados obtidos por meio desses modelos estatísticos, visando avaliar seu desempenho preditivo. Destaca-se que as Subseções II-A e II-B apresentam uma descrição mais detalhada das metodologias ARIMA e SARIMA, respectivamente. Por fim, na Subseção II-C, apresenta-se o

critério para a avaliação para os métodos estatísticos.

Figura 1: Fluxograma da abordagem do trabalho.

A. Modelagem do ARIMA

O modelo ARIMA é amplamente utilizado para modelagem e previsão de séries temporais, especialmente quando a série apresenta comportamento não estacionário. Sua estrutura é definida por $ARIMA(p, d, q)$, em que p representa a ordem autorregressiva, d o número de diferenciações necessárias para tornar a série estacionária, e q a ordem do componente de média móvel. O componente autorregressivo (AR) relaciona o valor atual da série com seus valores passados, enquanto o termo de média móvel (MA) modela a dependência dos erros aleatórios ao longo do tempo. Já o parâmetro d permite remover tendências presentes na série por meio da diferenciação, possibilitando sua adequada modelagem [7].

B. Modelagem do SARIMA

O modelo SARIMA é uma extensão do modelo ARIMA que incorpora componentes sazonais, sendo adequado para séries temporais que apresentam padrões periódicos ao longo do tempo. Sua estrutura é representada por $SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$, em que (p, d, q) correspondem à parte não sazonal e (P, D, Q) à parte sazonal do modelo, enquanto s representa o período da sazonalidade. Os parâmetros sazonais seguem a mesma interpretação dos parâmetros do ARIMA, porém aplicados em múltiplos do período sazonal. O parâmetro D indica o número de diferenciações sazonais necessárias para remover padrões periódicos da série, enquanto P e Q representam as ordens autorregressiva e de média móvel sazonais, respectivamente [7].

C. Critério de Informação de Akaike

Para a seleção do modelo ARIMA e SARIMA mais adequado, é comum utilizar critérios de informação que avaliam simultaneamente a qualidade do ajuste e a complexidade do modelo. Dentre esses, destaca-se o Critério de Informação de Akaike (AIC). O AIC é definido com base na função de verossimilhança do modelo e inclui uma penalização proporcional ao número de parâmetros estimados. Sua formulação pode ser expressa como:

$$AIC = -2\ln(L) + 2k \quad (1)$$

em que L representa a função de verossimilhança do modelo ajustado e k corresponde ao número de parâmetros estimados. O objetivo do AIC é evitar o *overfitting*, favorecendo modelos que apresentem bom ajuste aos dados, mas com menor complexidade. Dessa forma, ao comparar diferentes modelos, aquele que apresentar o menor valor de AIC é considerado o mais adequado para representar a série temporal analisada [7].

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção está dividida em duas subseções em que a primeira (Subseção III-A) apresenta uma análise do banco de dados de VEs no Brasil, considerando o período de 2022 a 2026. Já a segunda (Subseção III-B) contempla a modelagem dos métodos estatísticos ARIMA e SARIMA, bem como uma análise comparativa entre ambos, com o objetivo de prever o número de VEs para um horizonte de dois anos, estendendo-se até dezembro de 2027.

A. Análise do banco de dados de VEs

Para este trabalho, utilizou-se o banco de dados disponibilizado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que apresenta registros mensais no período de 2022 até a base mais recente (março de 2026) [3]. Inicialmente, analisou-se a distribuição do número de VEs por região do Brasil, observando-se uma maior concentração na região Sudeste (301.736), seguida pelas regiões Sul (114.392), Nordeste (95.580), Centro-Oeste (93.246) e, por fim, Norte (23.417), como pode ser observado na Figura 2.

Figura 2: Número de veículos elétricos por região em 2026.

A predominância das regiões Sudeste e Sul pode ser justificada por fatores socioeconômicos e estruturais. Essas regiões concentram a maior parcela do Produto Interno Bruto (PIB) do país, apresentam maior renda média da população e maior grau de urbanização, o que favorece a aquisição de tecnologias emergentes, como os VEs. Além disso, há uma infraestrutura mais desenvolvida, incluindo maior disponibilidade de pontos de recarga, concessionárias e serviços especializados. Somase a esses fatores a existência de incentivos fiscais em algumas unidades federativas, como a redução ou isenção do IPVA adotada em estados como São Paulo, na região Sudeste, e Mato

Grosso do Sul, além do Distrito Federal, o que tem impulsionado o crescimento da adoção de VEs na região Centro-Oeste nos últimos anos. Esses incentivos contribuem para reduzir o custo total de propriedade dos veículos elétricos e, consequentemente, estimular sua disseminação nessas regiões [8].

Uma estratégia relevante é a adotada pela cidade de São Paulo, na qual os VEs são isentos do rodízio municipal, podendo circular livremente em áreas centrais a qualquer horário. Em contrapartida, veículos convencionais movidos à combustão, conforme o final da placa, estão sujeitos a restrições de circulação em determinados dias e períodos, como forma de mitigar o congestionamento urbano e reduzir os níveis de poluição atmosférica [8].

Outrossim, pode-se observar uma mudança no perfil das marcas predominantes no setor de veículos eletrificados, conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4, que apresentam o percentual de participação das marcas em 2022 e 2026. Nota-se que, em 2022, havia uma predominância da Toyota, seguida por Caoa Chery, Volvo e BMW. Entretanto, em 2026, com a maior inserção de novas montadoras no setor automobilístico brasileiro, observa-se a predominância da BYD, seguida pela Toyota, GWM, Jaecoo e Geely [3].

Figura 3: Gráfico de pizza de marcas de veículos elétricos em 2022.

Figura 4: Gráfico de pizza de marcas de veículos elétricos em 2026. Essa mudança pode ser explicada, principalmente, pela en-

trada mais agressiva de montadoras asiáticas no mercado brasileiro, com foco em veículos eletrificados e estratégias competitivas de preço e tecnologia. Destaca-se, nesse contexto, a instalação de novas unidades produtivas, como a fábrica da BYD em Camaçari, além da expansão da rede de concessionárias e centros de distribuição dessas empresas no país [9]. Esse movimento reduz custos logísticos e tributários, aumenta a oferta de modelos disponíveis e amplia o acesso dos consumidores a veículos elétricos. Adicionalmente, essas montadoras têm investido fortemente em inovação tecnológica, especialmente em baterias e autonomia, o que contribui para aumentar sua competitividade frente às marcas tradicionais e acelerar a transição do mercado brasileiro para a eletromobilidade.

Nas Figuras 5 e 6, observa-se a evolução do número de VEs para o Brasil e para a região Nordeste, respectivamente. Em ambos os gráficos, a curva em azul representa os valores mensais, enquanto a curva em vermelho indica o número acumulado de VEs. Verifica-se que os dois cenários apresentam comportamentos semelhantes, caracterizados por uma tendência de crescimento acentuado ao longo do tempo.

Figura 5: Número mensal e acumulado de veículos elétricos do Brasil.

Além disso, observa-se, nos dados mensais (em azul), a ocorrência de picos recorrentes no mês de dezembro de cada ano. Esse comportamento pode ser associado a fatores sazonais do mercado automobilístico, como feirões e promoções de fim de ano, que tendem a impulsionar as vendas. Soma-se a isso o fato de que muitas montadoras realizam lançamentos no início do ano seguinte, o que contribui para a redução dos preços dos modelos do ano corrente no mês de dezembro, incentivando a compra por parte dos consumidores. Outro fator relevante está relacionado ao planejamento financeiro dos compradores, uma vez que a aquisição de veículos no final do ano implica o pagamento do IPVA apenas no ano subsequente. Além disso, é comum que concessionárias ofereçam condições promocionais, como o pagamento do IPVA do primeiro ano [10].

Figura 6: Número mensal e acumulado de veículos elétricos do Nordeste.

B. Modelo de previsão a partir do ARIMA e SARIMA

Para a etapa de modelagem, realizou-se a previsão para o cenário nacional, em que os parâmetros dos modelos ARIMA e SARIMA foram definidos com base no AIC, que busca o melhor compromisso entre qualidade de ajuste e complexidade do modelo. Nesse sentido, menores valores de AIC indicam modelos mais adequados para representar a série temporal. Para o modelo ARIMA aplicado ao cenário nacional, o melhor ajuste foi obtido com o ARIMA(0,1,1) com intercepto. Esse resultado indica que a série se torna estacionária após uma diferenciação de primeira ordem, sendo modelada por um componente de média móvel. Ademais, ao operar sobre a série diferenciada, o modelo tende a projetar incrementos médios aproximadamente constantes, não sendo capaz de reproduzir o comportamento de crescimento acelerado observado nos dados originais. No entanto, por se tratar de um modelo não sazonal, o ARIMA não é capaz de capturar padrões periódicos presentes na série. Como consequência, as previsões geradas tendem a apresentar comportamento suavizado ao longo do tempo, sem reproduzir as oscilações sazonais observadas nos dados históricos.

Em contrapartida, o modelo SARIMA apresentou desempenho superior, com destaque para o modelo SARIMA(1,0,0)(0,1,0)₁₂ com intercepto, que obteve valor de AIC significativamente inferior (AIC = 738), em comparação ao modelo ARIMA (AIC = 946). Esse resultado evidencia a importância da incorporação da componente sazonal na modelagem. O parâmetro sazonal com período igual a 12 meses permite capturar padrões anuais recorrentes, enquanto a diferenciação sazonal ($D = 1$) contribui para remover a dependência sazonal da série, tornando-a mais adequada para modelagem.

A presença de sazonalidade, conforme discutido na Subseção III-A, é evidenciada por picos recorrentes no mês de dezembro, associados a fatores de mercado, como promoções e estratégias comerciais. Dessa forma, a adoção de uma pe-

riedicidade sazonal de 12 meses mostrou-se adequada para representar tais flutuações, o que justifica a superioridade de modelos sazonais em relação aos não sazonais para a série em análise. Assim, o modelo SARIMA apresenta maior capacidade de capturar simultaneamente a tendência de crescimento e os efeitos sazonais da série, resultando em previsões mais consistentes com o comportamento da série.

Pode-se, portanto, observar na Figura 7 os valores mensais da série temporal de VEs no cenário brasileiro. Destaca-se que a faixa de variação associada às curvas de previsão corresponde ao intervalo de confiança de 95%, o qual expressa a incerteza inerente ao processo de previsão e delimita a região na qual se espera que os valores reais da série estejam contidos com elevada probabilidade, assumindo a adequação do modelo ajustado e a normalidade dos resíduos. Por fim, a Figura 8 apresenta o comportamento do valor acumulado da série, evidenciando uma tendência de crescimento em ambos os modelos. No entanto, observa-se que o modelo SARIMA projeta um crescimento mais acentuado, uma vez que consegue capturar de forma mais adequada os efeitos sazonais presentes na série temporal.

Figura 7: Resultado do ARIMA e SARIMA para o número mensal de veículos elétricos no cenário brasileiro para 2026 e 2027.

De forma análoga, para a região Nordeste, os parâmetros dos modelos também foram definidos com base no AIC. Para o modelo ARIMA, o melhor ajuste obtido foi o $ARIMA(2,1,1)$ com intercepto, apresentando o menor valor de AIC. Esse modelo incorpora componentes autorregressivos e de média móvel, além de uma diferenciação de primeira ordem, permitindo capturar parcialmente a dinâmica da série. No entanto, observa-se que as previsões geradas apresentam um comportamento oscilatório nos períodos iniciais, seguido de uma estabilização ao longo do horizonte de previsão. Esse comportamento está associado à estrutura do modelo, que, apesar de considerar dependências de curto prazo, não incorpora explicitamente a componente sazonal da série, limitando sua capacidade de representar adequadamente as variações periódicas observadas nos dados.

Por outro lado, o modelo SARIMA apresentou desempenho superior, com destaque para o modelo

$SARIMA(0,1,1)(1,1,0)_{12}$ com intercepto, que obteve valor de AIC significativamente inferior ($AIC = 574$), em comparação ao modelo ARIMA ($AIC = 752$). Esse resultado reforça a importância da incorporação da sazonalidade na modelagem, especialmente considerando que a série apresenta variações periódicas associadas a ciclos anuais. O componente sazonal com período de 12 meses, aliado à diferenciação sazonal, permite capturar de forma mais adequada os padrões recorrentes, como os picos observados no final de cada ano.

Figura 8: Resultado do ARIMA e SARIMA para o número acumulado de veículos elétricos no cenário brasileiro para 2026 e 2027.

Assim, de maneira consistente com o cenário nacional, o modelo SARIMA demonstra maior capacidade de representar simultaneamente a tendência de crescimento e os efeitos sazonais da série para a região Nordeste, resultando em previsões mais consistentes com o comportamento observado dos dados. Esses resultados podem ser observados nas Figuras 9 e 10. Na Figura 9, apresenta-se a série mensal de VEs, juntamente com a projeção até o final de 2027, enquanto na Figura 10 é ilustrado o comportamento do valor acumulado ao longo do período analisado.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivo realizar a previsão da série temporal do número de VEs, visando subsidiar o planejamento mais eficiente de estações de carregamento, de modo a atender à demanda crescente e minimizar os impactos negativos na rede elétrica. Para isso, foram aplicados modelos estatísticos de séries temporais, especificamente os modelos ARIMA e SARIMA, com horizonte de previsão para os anos de 2026 e 2027.

A partir da análise dos resultados obtidos, verificou-se que o modelo SARIMA apresentou desempenho superior ao ARIMA, sendo capaz de representar de forma mais adequada a dinâmica da série temporal, especialmente no que se refere às variações sazonais. Por outro lado, o modelo ARIMA, por não incorporar componentes sazonais, apresentou previsões mais suavizadas, não conseguindo reproduzir de maneira satisfatória os padrões periódicos observados nos dados históricos.

Dessa forma, os resultados evidenciam a importância da sazonalidade na modelagem de séries temporais de VEs. A superioridade do modelo SARIMA em relação ao ARIMA foi observada tanto nos indicadores estatísticos quanto na capacidade de representar os padrões periódicos presentes nos dados históricos. A ocorrência de picos recorrentes na compra de VEs evidencia a sazonalidade da série temporal, a qual foi melhor capturada pelo SARIMA devido à inclusão de componentes sazonais em sua estrutura. Em contrapartida, o modelo ARIMA apresentou previsões mais suavizadas, não reproduzindo adequadamente essas oscilações periódicas. Como trabalhos futuros, sugere-se a inserção de variáveis externas por meio da utilização de modelos ARIMAX e SARIMAX, incorporando fatores como PIB, preço dos combustíveis, incentivos fiscais, número de eletropostos e renda média da população.

Figura 9: Resultado do ARIMA e SARIMA para o número mensal de veículos elétricos no cenário do Nordeste para 2026 e 2027.

Figura 10: Resultado do ARIMA e SARIMA para o número acumulado de veículos elétricos no cenário do Nordeste para 2026 e 2027.

REFERÊNCIAS

- [1] International Energy Agency (IEA), “Tracking Transport 2020,” Paris, France, 2024. [Online]. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/transport>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- [2] I. Nutkani, H. Toole, N. Fernando, L. P. C. Andrew, “Impact of EV charging on electrical distribution network and mitigating solutions—A review,” *IET Smart Grid*, vol. 7, no. 5, pp. 485–502, 2024.
- [3] Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) (2026). *ABVE Frotas*. Disponível em: <https://abve.org.br/bi-frotas/>. Acesso em 14 de abril de 2026.
- [4] R. S. F. Ferraz, R. S. F. Ferraz, A. C. Rueda-Medina, J. F. Fardin, “Novel variable charging pricing strategy applied to the multi-objective planning of integrated fast and slow electric vehicle charging stations and distributed energy resources,” *Electric Power Systems Research*, vol. 241, 111293, 2025.
- [5] L. M. Bibiano, “Estimativa da inserção de veículos elétricos no Brasil até o ano de 2030,” Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica), 2025.
- [6] L. B. P. Santos, L. T. Faria, A. S. Santos, “Estimativa da aquisição de veículos elétricos por regiões,” *Anais do Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*, vol. 4, no. 1, 2024. doi:10.20906/CBA2024/4233.
- [7] V. I. Kontopoulou, A. D. Panagopoulos, I. Kakkos, G. K. Matsopoulos, “A review of ARIMA vs. machine learning approaches for time series forecasting in data-driven networks,” *Future Internet*, vol. 15, no. 8, 255, 2023. doi:10.3390/fi15080255.
- [8] I. F. J. Silva, B. M. V. Valério, S. R. S. Lucena, “Políticas de transição para eletromobilidade: análise comparativa entre Brasil e França”, *Latin American Journal of Energy Research*, vol. 12, no. 4, pp. 97-108, 2025. doi:10.21712/lajer.2025.v12.n4.p97-108.
- [9] D. dos S. Oliveira, “Da Ford à BYD: reestruturação do capital e o desenvolvimento (in) sustentável do carro elétrico na indústria automobilística na Bahia”, *Revista Contemporânea*, vol. 4, no. 10, e6227, 2024. doi:10.56083/RCV4N10-131.
- [10] Renault Jorlan France, “Por que dezembro é o melhor mês para comprar um carro novo”, 2025. [Online]. Disponível em: <https://www.renaultjorlanfrance.com.br/df-colorado/blog/por-que-dezembro-e-o-melhor-mes-para-comprar-um-carro-novo>. Acesso em: 14 abr. 2026.